

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПЗС И АРИФМЕТИКА КОРРЕКЦИИ ПО
АСТРОНОМИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ

Нурмамамов Шероз Эралиевич

sheroznurmamatov@gmail.com

Преподаватель кафедры физики Чирчикского государственного педагогического
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342239>

Аннотация. В данной статье мы сосредоточились на проблемах и решениях, с которыми можно столкнуться в процессе обработки изображений, полученных в результате астрономических наблюдений, при их математическом анализе и коррекции.

Ключевые слова: ПЗС – прибор с зарядовой связью, изображение, диапазон, галактика, RGB-изображения.

CCD DATA PROCESSING AND CORRECTION ARITHMETICS FROM
ASTRONOMIC OBSERVATIONS

Abstract. In this article, we have focused on the problems and solutions that can be encountered in the process of processing images obtained as a result of astronomical observations during their mathematical analysis and correction.

Keywords: CCD - charge coupled device, image, range, galaxy, RGB images.

Цифровое изображение — это просто набор чисел. Значение каждого пикселя зависит не только от количества фотонов, попадающих на пиксель, но и от таких вещей, как темновой ток, электронное смещение и шум ПЗС. Мы можем изменить исходное изображение, чтобы более точно представить поток фотонов, изменив значение каждого пикселя в массиве.

Прежде чем мы обсудим, как исправлять и отображать, давайте разработаем некоторые обозначения и соглашения, чтобы мы могли представить выполнение математических операций с цифровыми изображениями. Предположим, у нас есть цифровое изображение размером N_x на N_y пикселей. Изображение представляет собой просто массив значений пикселей S_{xy} , где $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Полное изображение — это просто гигантская матрица S . Мы можем выполнять арифметические действия с изображением поэлементно. Добавление двух изображений A и B дает другое изображение C и представлено как

$$C = A + B$$

и означает, что $C_{xy} = A_{xy} + B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Именно так мы относимся к обычной матрице. Точно так же, как обычные матрицы с могут вычитать два изображения или складывать, вычитать, умножать и делить изображения на константу. Единственная разница между арифметикой изображений и арифметикой матриц заключается в умножении и делении. При работе с цифровыми изображениями эти операции выполняются поэлементно. Если C является произведением A и B , то

$$C = A * B$$

означает $C_{xy} = A_{xy}B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы используем оператор «*», чтобы отличить умножение изображений от умножения матриц. Точно так же мы определяем деление изображения,

$$C = A/B$$

означает $C_{xy} = A_{xy}/B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы можем пойти дальше, чтобы определить любую математическую операцию над изображением, которая должна выполняться поэлементно: $C = \log(A) * B$ дает $C_{xy} = \log(A_{xy})B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы также можем определить операции над группами изображений. Например,

$$S = \text{medina}(A_1, A_2, A_3, A_4) = \text{medina}(A_i)$$

дает изображение S , в котором значение каждого пикселя является медианой значений соответствующих пикселей в A_1, A_2, A_3 и A_4 .

Ниже насыщения ПЗС имеют линейную характеристику. Это означает, что если R является необработанным цифровым изображением с ПЗС, то

$$R = E * S + B$$

где S - основной идеальный образ. Вы можете думать о E как о коэффициенте эффективности для каждого пикселя. E — мультипликативный коэффициент для каждого пикселя, учитывающий изменения отклика ПЗС от пикселя к пикселю. Он учитывает изменения квантовой эффективности от пикселя к пикселю, пыль или отпечатки пальцев на оптике или фильтрах, а также оптическое виньетирование. Вы можете думать о E как о наборе коэффициентов эффективности пикселей. Фоновое изображение B — это сигнал, добавленный к идеальному изображению электронным смещением, темновым током, космическими лучами и любым другим сигналом, который не исходит от астрономического источника. Мы можем восстановить исходное изображение, выполнив небольшую арифметику над выходным изображением,

$$S = \frac{R - B}{E}$$

Конечно, это предполагает, что у нас есть способ оценить фоновое изображение B и эффективное изображение E .

REFERENCES

1. Burns, M.S., 2021. A Practical Guide to Observational Astronomy. CRC Press.
2. Кутлимуратов, Сардор Шарипбаевич. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ АСТРОНОМИЧЕСКИМ БАЗАМ ДАННЫХ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ." (2022): 32-36.
3. Emazarov, A. "FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT STUDY SKILLS OF ELECTROMAGNETISM STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS." Science and innovation 1.B7 (2022): 588-591.
4. Muxamedov, G. I., Nurmamatov, S. E., & Sapayev, I. U. O. (2021). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiyadan masalalar yechish usullari. Academic research in educational sciences, 2(1), 664-667.
5. Eraliyevich, Nurmamatov Sheroz. "ASTRONOMIYA KURSI LABORATORIYA MASHG 'ULOTLARIDA QIDIRUV VA TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI." Science and innovation 1.1 (2022): 110-117.
6. Tillaboyev, Azlarxon Magbarxonovich. "ASTRANOMIYA KURSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY ILMIY-TADQIQOT NATIJALARIDAN FOYDALANISHNING METODIK TIZIMI." Academic research in educational sciences 2.5 (2021): 907-913.